

ФРАНЦИЯ II ВА V РЕСПУБЛИКАЛАРИ СИЁСИЙ ТИЗИМЛАРИДА КОНСТИТУЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Шухрат Эргашев

Ўзбекистон Фанлар

Академияси, Тарих институти катта
 илмий ходими, тарих фанлари номзоди

24shuhrat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7821613>

Аннотация. Франция II ва V Республикалари сиёсий тизимларини қиёсий таҳлил қилишда комплекс ёндошишга ҳаракат қилинди. Зотан, сиёсий тизимларнинг барча унсурлари таҳлилга тортилгандагина улар ўртасидаги фарқ ва ўхшаш томонларни илғаш мумкин бўлади. Франция II ва V Республикалари Конституцияларини қиёслаш улардаги илғор жиҳатлар ва камчиликларни аниқлаш имконини беради.

Калит сўзлар. Франция, инқилоб, Республика, конституция, президент, парламент.

Албатта ҳар бир ҳужжат ўз даври – замонасининг маҳсули. Франция II ва V Республикалари Конституциялардаги ўхшаш ва фарқли жиҳатлар бу фикрни тасдиқлай. Агар 1848 йил 4 ноябрда қабул қилинган Конституция француз халқи давлатчилигининг XIX аср ўрталаридаги кўриниши, ҳолатини акс эттирган бўлса, 1958 йил 4 октябрда қабул қилинган Конституция француз давлатчилигининг XX аср иккинчи ярмидаги вазиятни ифодалайди.

Конституция – бу сиёсий тизимнинг структураси баён қилинган ҳужжат ёки ҳужжатлар тўплами. У давлат ҳокимияти қайси органда жамланганини, ҳукумат институтлари қандай бўлиши, улар қандай тузилиши ва қандай ишлаши лозимлигини белгилаб беради. Шунингдек, у мамлакат сиёсатчилари риоя қилиши лозим бўлган қоидалар: улар қайси лавозимларни эгаллашлари мумкинлиги, у ёки бу лавозимга қандай эришиш лозимлиги, қонунлар қандай яратилиши, улар қандай кучга эга бўлиши, фуқаролар ва давлат ўртасидаги бахслар қандай ҳал қилиниши кабиларни белгилаб беради¹.

Францияда конституционализм ғоялари ўзининг узоқ тарихига эга. Конституционализмнинг мафкура сифтида пайдо бўлиши капитализмнинг ривожланиши билан боғлиқ. Профессор В.Е. Чиркин таъкидлаганидек: “Конституционализм доктринаси XVII – XVIII асрлардаги маърифатпар-варлар асарларида ишлаб чиқилди. Улар асарларида бу доктрина аввало конституцияни қабул қилиш талаби билан боғланиб, бу ҳокимият ва шахс (инсон ва фуқаро) муносабатларини тартибга солиш деб қаралди”².

Шу тариқа пайдо бўлган конституционализм ғоялари Франция тарихидаги барча инқилоблар ва республикаларнинг асосий ғояларидан бирига айланди. XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб илмий адабиётларда Франциядаги сиёсий тизимлар, конституцияларнинг қиёсий таҳлили бошланди. Бу жараён XX асрга келиб ўзига хос анъанага айланди.

¹ Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 т. Том 1: Пер. с англ. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. С. 11.

² Шу ерда.

Француз, рус ва бошқа тиллардаги илмий адабиётларда асосан Франциядаги I, III ва IV Республикалар сиёсий тизимлари бир-бири билан қиёсланган. Бунинг сабаби, юқорида айтилгандек, бу Республикалар даврида Францияда парламент бошқаруви ҳукм сурган бўлиб, улар шу жиҳати билан бир-бирига ўхшаш бўлганлигидир.

II ва V Республикаларнинг ҳам бир-бирига ўхшаш томонлари мавжуд. Хусусан, бу, аввало, республикалар таъсис этилиши арафасидаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жараёнларнинг ўхшашлигидир. Агар II Республика арафасида бошланган ижтимоий-иқтисодий инқироз деярли бутун Европа қитъасини қамраб олиб, 1848 йили сиёсий инқироз ҳам бошланган ва нафақат Франция учун, балки бутун Ғарбий Европа мамлакатлари учун инқилобий тўнтаришлар, бошбошдоқликлар ва ўта оғир, очлик-яланғочлик, фуқаролар уруши йилларига айланган бўлса, XX асрнинг 1950-йилларида дунё миқёсида, шу жумладан Осиё ва Африка қитъаси мамлакатларида миллий-озодлик ҳаракатлари авж олди. Мустақиллик учун кураш, дунё сиёсий харитасида янги мустақил давлатларнинг вужудга келиши, уларларда ҳар хил сиёсий тизимларнинг шаклланишига олиб келди.

Худди шундай мураккаб инқироз шароитида қабул қилинган II ва V Республикалар Конституцияларида ҳам бир қатор фарқли ва ўхшаш жиҳатлар мавжуд. Биринчидан, иккала конституцияларда ҳам Буюк француз инқилоби асос солган инсон ва фуқаро ҳуқуқ ва эркинликлари бутун қатъийлиги билан акс этган.

Айни пайтда II ва V Республикаларнинг бир-биридан фарқли жиҳатлари ҳам бўлиб, бу биринчи навбатда давр билан боғлиқ. Масалан, Иккинчи Республика XIX аср ўрталарида бутун Европани қамраб олган жараёнлар, 1848 йилги инқилоб натижасида ўрнатилди. Франция тарихида биринчи марта инқилобнинг ҳаракатлантирувчи кучлари пролетариат, буржуазия ва миллий гвардиянинг бир қисми бўлди.

1848 йил 4 ноябрда қабул қилинган II Республика Конституцияси ўз даврининг инқилобий тафтини ва зиддиятларини тўлиқ акс эттирди.

1848 йили Францияда юз берган инқилобнинг мақсади капиталистик муносабатларга кенг йўл очиб бериш, бозор иқтисодиёти ривожига тўсиқ бўлаётган эски тартибларни бекор қилиш, шунингдек, сиёсий тизимни ислоҳ қилиб, умумхалқ сайловларини жорий қилиш, аҳоли барча қатламларига ўз вакиллари орқали ҳокимиятни бошқаришда иштирок этиш имкониятини яратишдан иборат эди. Зотан, Франция ҳали аграр мамлакат бўлиб, 7,5 млн. ер эгаларининг кўпчилигини кичик деҳқон хўжаликлари ва фермерлар ташкил қилар эди. Битта кичик деҳқон ёки фермер хўжалиги ихтиёридаги ер майдони 5 гектардан ошмас эди³.

Жамиятнинг бошқа қатламларида ҳам норзилик кучли эди. Саноат буржуазияси мухолифатнинг бир қисмини ташкил қилди, яъни уларнинг вакиллари палаталарда камчиликни ташкил қилар эди. Молия аристократия-сининг якка ҳукмронлиги кучайиб, 1832, 1834, 1839 йиллардаги қўзғолонлар қонга ботирилгандан ва молия аристократияси ишчилар синфи устидан ҳукмронликни ўз бойлигининг манбаи деб тасаввур қила бошлагандан сўнг унинг мухолифатчилиги янада кучайди.

Майда буржуазиянинг барча қатламлари худди деҳқонлар синфи сингари сиёсий ҳокимиятдан мутлақо маҳрум қилинган эди. Шунингдек, расмий мухолифатда ёки

³ Фармонов Р. Революция 1848 -1849 гг. и политическое развитие Франции в период Второй Республики (1848 – 1851). Диссертация на соиск. уч. степ. док. истор. наук. – М., 1992. С. 27.

легал ҳаракат доирасидан ташқарида мафкура вакиллари ва юқорида айтилган синфлар ифодачилари – олимлар, адвокатлар, врачлар, бир сўз билан айтганда – зиёлилар бор эди⁴.

Шу сабабли, II Республика сиёсий тизимининг шаклланишига 1848 йил Февраль инқилобидан сўнг республикачилик ҳаракатининг халқчиллик омили ҳам таъсир кўрсата бошлади⁵.

Хуллас, Францияда ташкил этилаётган янги сиёсий тизим жамият барқарорлиги ва жадал демократик ривожланиши учун қулай имкониятлар яратиб бериши лозим эди. Аммо қабул қилинган янги Конституцияда бошқа қатламлардан кўпроқ инқилобдан манфаатдор бўлган мўътадил ва консерватив буржуазиянинг ҳақ-ҳуқуқлари ўз аксини топди.

Албатта, мавжуд зиддиятларга қарамасдан, 1848 йили Францияда ўрнатилган Иккинчи Республика ўз даври учун илғор сиёсий тизим эди. Шу сабабли унинг бир қатор ғоялари кейинги республикалар, жумладан, Бешинчи Республика ҳужжатларида ҳам акс этди. Хусусан, кучли ижро ҳоқимияти Франция тарихидаги инқирозли ҳолларда доим жамиятнинг катта қисмини ўзига жалб этиб келди. Бешинчи Республика таъсис этилиши жараёнида ҳам шундай бўлди.

Де Голль бошчилигида янги конституция лойиҳаси ишлаб чиқилди. 1958 йил 28 сентябрда бўлиб ўтган референдумда тақдим этилган конституция лойиҳасини ёқлаб 79,25 фоиз сайловчилар овоз берди. Бу Конституция Франция тарихидаги Бешинчи Республикага асос солди ва у бугун ҳам фаолият юритмоқда. Конституция давлат ҳоқимияти олий органларини ташкил қилишнинг янги тизимини жорий қилди. Бу тизим, унда президент де Голлнинг роли жуда улканлигига қарамасдан, илмий адабиётларда президент-парламент бошқарув шакли номини олди.

1958 йилги V Республика Конституцияси “Француз халқи инсон ҳуқуқлари ва миллий суверенитет принципларига, улар 1789 йилги Декларацияда белгиланганидек, содиқ эканлигини тантанали эълон қилади”⁶, – деган жумлалар билан бошланиб, бу билан фақат инсон ҳуқуқларига эмас, балки француз конституционализи анъаналарига ҳам содиқ эканлиги эълон қилди.

Шу сабабли, хулоса қилиб айтганда, биз бу икки конституцияларни қиёслаганда улар қабул қилинган давр ўртасидаги сал кам 110 йиллик вақтни инобатга олишимиз лозим. Аммо шунга қарамасдан, улар ўртасидаги ўхшаш жиҳатларнинг кўплиги француз конституционализи ғояларининг узлуксизлиги ва доимий такомиллашиб борганлигидан далолат беради. Бу ўхшашликларнинг энг асосийлари иккала конституцияда ҳам 1789 йилги Декларацияда эълон қилинган инсон ва фуқаро ҳуқуқларига содиқликнинг эълон қилинганлиги ва иккаласида ҳам президентлик республика тизими жорий қилинганлиги эди. Ҳар иккала конституциялар ҳам улар

⁴ Айзенштат М.М. Революция 1848 г. во Франции. История Франции 1-ой половины XIX века. – Л.: издательство “Брокгауз-Ефрон”, 1927. С. 31.

⁵ Политическая обстановка во Франции после Революции 1848 г. Временное правительство. <https://france-promotour.info/histoire/histoire-30.php> (21.12.2022).

⁶ Полный текст Конституции 1958 года с изменениями, внесенными 23 июля 2008 года https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf (22.12.2022)

ўртасидаги жиддий фарқларга ҳам қарамасдан, ўз даврининг энг илғор конституциялари сифатида эътироф этилади.

References:

1. Айзенштат М.М. Революция 1848 г. во Франции. История Франции 1-ой половины XIX века. – Л.: издательство “Брокгауз-Ефрон”, 1927.
2. Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 т. Том 1: Пер. с англ. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.
3. Фармонов Р. Революция 1848 -1849 гг. и политическое развитие Франции в период Второй Республики (1848 – 1851). Диссертация на соиск. уч. степ. док. истор. наук. – М., 1992.
4. Политическая обстановка во Франции после Революции 1848 г. Временное правительство. <https://france.-promotour.info/histoire/histoire-30.php>
5. Полный текст Конституции 1958 года с изменениями, внесенными 23 июля 2008 года [https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank mm/constitution/constitution russe version aout2009.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf)